

DISEÑO Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE UNA RED DE RADIOENLACES PARA CONECTIVIDAD RURAL EN EL DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL

Linares Sanchez, Payton Spencer *; Mondragón Hernandez, Wilmer Junior *; Saldaña Chalán, Luis Gustavo *; Zelada Cueva, Juan Daniel *; Koo Labrín, Carlos Jesus **

Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ingeniería, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistema

RESUMEN

La persistente exclusión digital en las zonas altoandinas del Perú representa un obstáculo para el desarrollo humano, especialmente donde la complejidad geográfica y la dispersión poblacional tornan inviable el despliegue de fibra óptica. El presente estudio desarrolla el diseño y la evaluación del desempeño técnico de una red de radioenlaces para el distrito de José Sabogal, Cajamarca. La investigación se rigió bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel descriptivo y un diseño no experimental de corte transversal. Mediante el uso de herramientas geoespaciales, se priorizaron asentamientos con más de 24 viviendas, proyectando la demanda de ancho de banda a través del modelo matemático $Dt = (Nv \times 10) \text{ Mbps} + (Nie \times 40) \text{ Mbps}$. La arquitectura de red se fundamentó en el estándar ITU-R P.530, garantizando el despeje de la primera zona de Fresnel y la viabilidad de la línea de vista. Los resultados de las simulaciones en Cambium LINKPlanner y NS-3 demostraron que el uso de bandas de 5.8 GHz y 6 GHz asegura una disponibilidad anual superior al 99.95% y un throughput que satisface los requerimientos proyectados. Se observó que, mientras el backbone troncal opera en saturación bajo tráfico UDP no adaptativo, la red mantiene una utilización estable bajo protocolos TCP. Con un presupuesto referencial de S/ 505,706.70, se concluye que esta propuesta constituye una infraestructura técnicamente sólida para cerrar la brecha de conectividad rural.

Palabras clave: Radioenlaces, conectividad rural, planificación de redes, análisis de presupuesto de enlace, simulación inalámbrica.

ABSTRACT

The persistent digital divide in Peru's high Andean regions remains a barrier to human development, particularly in areas where geographic complexity and population dispersion render fiber optic deployment unfeasible. This study presents the design and technical performance evaluation of a radio link network for the district of José Sabogal, Cajamarca. The research followed a quantitative and applied approach, with a descriptive level and a non-experimental, cross-sectional design. Using geospatial analysis tools, priority settlements with more than 24 households were identified, and bandwidth demand was projected using the mathematical model $Dt = (Nv \times 10) \text{ Mbps} + (Nie \times 40) \text{ Mbps}$. The network architecture was based on the ITU-R P.530 standard, ensuring first Fresnel zone clearance and line-of-sight viability. Results from simulations in Cambium LINKPlanner and NS-3 demonstrated that utilizing 5.8 GHz and 6 GHz bands ensures an annual availability exceeding 99.95% and throughput that meets projected requirements. It was observed that while the backbone trunk operates in saturation under non-adaptive UDP traffic, the network maintains stable utilization under TCP protocols. With a referential budget of S/ 505,706.70, the study concludes that this proposal constitutes a technically sound infrastructure for bridging the rural connectivity gap.

Keywords: Radio links, rural connectivity, network planning, link budget analysis, wireless simulation.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las telecomunicaciones se consolidan como componente estratégico para el desarrollo económico y social, al facilitar el acceso a servicios esenciales como educación, salud, comercio electrónico y gestión pública. A nivel global, el sector contribuye aproximadamente con el 5.8% del Producto Bruto Interno mundial, evidenciando su rol como motor de la economía digital contemporánea [1]. No obstante, este crecimiento no se ha distribuido equitativamente, persistiendo una brecha estructural que afecta principalmente a zonas rurales y geográficamente complejas.

De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, más de 2,200 millones de personas permanecen desconectadas a nivel mundial, concentrándose mayoritariamente en áreas rurales donde la infraestructura de transporte de datos es limitada o inexistente [2]. En el contexto peruano, según el INEI al tercer trimestre de 2025, el acceso a Internet en hogares alcanza el 59.7% a nivel nacional; sin embargo, en el área rural esta cifra desciende a 23.6%, evidenciando una marcada desigualdad territorial [3].

El distrito de José Sabogal, perteneciente a la provincia de San Marcos, Cajamarca, se caracteriza por geografía montañosa con altitudes entre 2,300 y 3,800 msnm, dispersión poblacional de 81 centros poblados y condiciones de acceso complejas. Según OSIPTEL, únicamente el 20.19% del territorio distrital cuenta con cobertura garantizada de servicios móviles, concentrada principalmente en el operador Bitel [4]. Esta situación restringe el acceso a educación virtual, telemedicina y actividades económicas digitales.

El distrito cuenta con nodos de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) en los centros poblados de San Isidro y Casa Blanca, constituyendo puntos estratégicos para la distribución del servicio. Sin embargo, la ausencia de redes de acceso que lleven la señal desde estos nodos hacia las localidades dispersas perpetúa el aislamiento digital. Ante estas condiciones, la fibra óptica resulta inviable por los costos de despliegue y la orografía extrema, posicionando a los radioenlaces como alternativa técnica y económicamente coherente [5][6].

Objetivo General: Diseñar una red de radioenlaces para el distrito de José Sabogal y evaluar su desempeño técnico mediante simulación, como alternativa de conectividad técnicamente sustentada.

Objetivos Específicos: 1. Analizar las condiciones geográficas, de cobertura y demanda de ancho de banda del distrito. 2. Definir la topología y parámetros técnicos de los radioenlaces. 3. Evaluar el desempeño mediante indicadores de capacidad y disponibilidad. 4. Estimar costos de inversión (CAPEX), costos operativos (OPEX) y cronograma de ejecución.

Hipótesis: El diseño de la red de radioenlaces alcanza un desempeño técnico adecuado, evidenciado por disponibilidad anual $\geq 99.95\%$, margen de desvanecimiento adecuado y throughput igual o superior a la demanda estimada según estándares técnicos internacionales.

II. METODOLOGÍA

Diseño de Investigación La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo con alcance evaluativo-técnico y diseño no experimental de corte transversal [7][8]. El enfoque cuantitativo permitió contrastar la hipótesis mediante medición numérica de variables técnicas. El diseño fue no experimental porque los parámetros geográficos y radioeléctricos no fueron manipulados, sino analizados según condiciones preexistentes.

Población, Muestra y Unidad de Análisis La población estuvo constituida por los centros poblados del distrito de José Sabogal, los emplazamientos geográficamente viables y los enlaces inalámbricos técnicamente posibles. La muestra fue no probabilística e intencional, seleccionando 40 centros poblados con más de 24 hogares (equivalente a más de 120 habitantes), priorizados según demanda estimada y viabilidad de línea de vista. La unidad de análisis fue cada enlace de radio individual, evaluado de manera independiente en el entorno de simulación.

Para la estimación de la demanda de ancho de banda se empleó el modelo de dimensionamiento asimétrico:

$$Dt = (Nv \times 10 \text{ Mbps}) + (Nie \times 40 \text{ Mbps})$$

Donde Dt representa la demanda total del centro poblado, Nv el número de viviendas (considerando 8 Mbps bajada + 2 Mbps subida por vivienda) y Nie el número de instituciones educativas y entidades institucionales (30 Mbps bajada + 10 Mbps subida). Este modelo permitió estimar la demanda pico teórica para cada localidad.

Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterios de inclusión: Centros poblados con más de 24 hogares según INEI 2017; localidades con viabilidad técnica de línea de vista; nodos con acceso a red eléctrica convencional o posibilidad de energía solar; centros poblados con presencia en el mapa de cobertura de OSIPTEL con déficit verificado.

Criterios de exclusión: Localidades sin visibilidad directa; centros poblados con distancia superior a 50 km desde nodo origen sin repetidores intermedios; zonas con obstrucción total de la primera zona de Fresnel.

Recolección de Datos Se utilizó análisis de demanda para estimar el requerimiento de tráfico a partir del número de viviendas e instituciones. Se aplicó revisión documental para recopilar información cartográfica mediante Google Earth Engine, datos geoespaciales del INEI, OSIPTEL y especificaciones técnicas de equipos. La simulación en Cambium LINKPlanner y NS-3 constituyó la técnica principal de validación del diseño.

Instrumentos Se empleó una matriz de estimación de tráfico por localidad. LINKPlanner fue utilizado para modelado de enlaces punto a punto con modelo de propagación VB/ITU-R P.530-17 y análisis de presupuesto de enlace. NS-3 fue utilizado para simulación de tráfico en capas superiores bajo tres escenarios: UDP puro, TCP puro y mixto (60% UDP / 40% TCP). Para la organización de información se

emplearon herramientas como Excel, Google Earth y Excalidraw.

Procedimiento El procedimiento se estructuró en seis fases: (I) Análisis del contexto territorial, diagnóstico de cobertura y estimación de demanda; (II) Diseño técnico de la red con topología jerárquica, nodos troncales y secundarios; (III) Simulación en LINKPlanner evaluando parámetros de capa física; (IV) Simulación dinámica en NS-3 bajo escenarios de tráfico diferenciado; (V) Validación mediante juicio de expertos; (VI) Estimación económica con CAPEX, OPEX y cronograma de implementación.

III. RESULTADOS

Análisis del Contexto Territorial y Diagnóstico de Cobertura

El análisis territorial identificó 40 centros poblados prioritarios en el distrito de José Sabogal con población dispersa en zona altoandina de relieve accidentado. La topografía presenta pendientes pronunciadas con rango altitudinal de 2,300 a 3,800 msnm y obstáculos naturales que condicionan el diseño de la red. El análisis oficial de OSIPTEL evidenció que únicamente el 20.19% del territorio cuenta con cobertura garantizada, concentrándose en el operador Bitel (19.65%) con participación mínima de Entel y Movistar, y ausencia total de Claro.

Se identificó que los centros poblados de San Isidro y Casa Blanca cuentan con acceso directo a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), constituyendo los nodos base para la distribución del servicio. La estimación de demanda bajo el modelo asimétrico resultó en requerimientos que oscilan desde 250 Mbps para localidades pequeñas hasta 1,300 Mbps para San Isidro, con una demanda total acumulada de 14,290 Mbps distribuida en 40 localidades.

La tabla siguiente presenta los centros poblados con mayor demanda del distrito:

Tabla I. Principales centros poblados y demanda estimada

CCPP / Caserío	Pob.	Viviendas	I.E.	Demanda (Mbps)	Torre
San Isidro	1,640	260	5	1,300	1
Huagal	1,510	240	3	1,200	2
El Capuli	1,070	170	0	850	3
Casa Blanca	765	121	1	610	4
La Pauca	1,080	172	0	860	7
Malat	1,005	160	0	800	8
Jelic	1,225	195	1	980	13
Venecia	1,055	168	0	840	1
Totora Nueva	1,046	168	0	420	5
Tinyayoc	860	137	2	430	5

Diseño de la Topología de Red

El diseño final adoptó una topología jerárquica de tipo árbol con nodos base en San Isidro (Torre 1) y Casa Blanca (Torre 4), ambos con acceso a la RDNFO, y 13 nodos repetidores adicionales (Torre 2 a Torre 15) estratégicamente posicionados para garantizar línea de vista. La red quedó conformada por 18 radioenlaces punto a punto distribuidos en tres niveles:

1. Enlaces troncales: Conectan los nodos base con repetidores principales (Torres 1, 2, 3, 4, 5), transportando tráfico agregado con capacidades de 756 a 1,734 Mbps.
2. Enlaces de distribución: Conectan repetidores con centros poblados secundarios, con capacidades de 692 a 1,041 Mbps.
3. Repetidores intermedios R1 y R2: Ubicados estratégicamente para superar obstáculos orográficos y extender cobertura hacia zonas de difícil acceso.

El criterio de agregación jerárquica estableció que el throughput en cada radioenlace resulta de la suma de demandas de los centros poblados aguas abajo. El cálculo del ancho de banda consideró un modelo asimétrico con 75% de capacidad para enlace descendente (DL) y 25% para ascendente (UL), conforme a patrones reales de tráfico en zonas rurales.

Resultados de Simulación - Capa Física (LINKPlanner)

La simulación técnica de los 18 radioenlaces en LINKPlanner empleó el modelo de propagación VB con ITU-R P.530-17. A continuación se presentan resultados representativos de enlaces críticos:

Enlace Torre 1 – Torre 2 (troncal principal): Distancia 4.677 km; Frecuencia 6 GHz Upper; Throughput IP agregado: 1,734.38 Mbps; Disponibilidad: 100.0000%; Fade margin: 30.91 dB; Indisponibilidad: 1 segundo/año.

Enlace Torre 1 – Torre 3 (troncal): Distancia 6.2 km; Frecuencia 6 GHz; Throughput IP agregado: 1,703.11 Mbps; Disponibilidad: 99.9998%; Fade margin: 28.5 dB.

Enlace Torre 1 – Torre 4 (troncal): Distancia 8.1 km; Frecuencia 5.8 GHz; Throughput IP agregado: 756.33 Mbps; Disponibilidad: 99.9995%; Fade margin: 25.2 dB.

Enlace Torre 2 – Torre R1 (distribución): Throughput IP agregado: 1,041.50 Mbps; Disponibilidad: 99.9994%; Fade margin: 24.7 dB.

La tabla siguiente resume el cumplimiento de criterios técnicos para todos los enlaces diseñados:

Tabla II. Cumplimiento de criterios técnicos en enlaces simulados

Parámetro	Criterio Mínimo	Rango Obtenido	Cump. (%)
Disponibilidad	≥ 99.95%	99.9994 – 100.0000%	100%
Fade Margin	≥ 10 dB	22.3 – 31.5 dB	100%
Throughput	≥ Demanda	692 – 1,734 Mbps	100%
Despeje Fresnel	≥ 60%	65 – 88%	100%

SNR	≥ 20 dB	26.1 – 38.4 dB	100%
-----	---------	----------------	------

El análisis comparativo de los 18 enlaces demostró que todos cumplieron con los criterios técnicos establecidos. La disponibilidad promedio de la red superó el objetivo mínimo de 99.95%, y el fade margin promedio de 27.3 dB proporciona margen técnico suficiente para compensar desvanecimientos por lluvia y condiciones atmosféricas adversas propias de la zona altoandina.

Simulación Dinámica en NS-3

La simulación de tráfico en capas superiores mediante NS-3 evaluó el comportamiento de la red bajo tres escenarios de congestión. Se implementó un modelo de la red con nodos representando los centros poblados y se configuraron topologías punto a punto. Las métricas evaluadas fueron throughput agregado, pérdidas de paquetes y utilización del backbone troncal, con un umbral crítico del 85%.

Tabla III. Resultados comparativos de desempeño por escenario NS-3

Escenario	Throughput Total (Mbps)	Pérdidas (paquetes)	Utilización Backbone (%)
UDP puro	4,516.65	2,507,673	225.83
TCP puro	984.02	0	49.20
Mixto (60/40)	4,284.55	1,022,647	214.23

Los resultados evidencian diferencias estructurales según el tipo de tráfico. En el escenario UDP la utilización alcanzó 225.83%, superando ampliamente la capacidad nominal del backbone (2 Gbps) y generando congestión severa. Bajo TCP la red operó dentro de parámetros estables con 49.20% de utilización y sin pérdidas de paquetes. El escenario mixto presentó congestión inducida principalmente por flujos UDP. Estos hallazgos revelan la necesidad de optimizar el backbone antes de una implementación real, incorporando mecanismos de calidad de servicio (QoS) y políticas de control de tráfico diferenciado.

Equipamiento Seleccionado

El análisis técnico determinó los siguientes componentes principales: Para enlaces troncales (6 GHz Upper): Cambium Networks ePMP Force 4600C, con antenas ePMP 6 GHz 2x2 Dish, throughput hasta 2 Gbps, 8 unidades. Para enlaces de distribución (5.8 GHz): Cambium Networks ePMP Force 400C con antenas de alta ganancia, throughput hasta 1 Gbps, 27 unidades. Torres autosoportadas: alturas 10 a 40 metros según análisis de despeje Fresnel y obstrucciones topográficas locales. La selección consideró disponibilidad en el mercado peruano, homologación MTC y relación costo-beneficio.

Estimación Económica

El análisis económico determinó un costo de implementación referencial de S/ 505,706.70 sin IGV, estructurado en:

Tabla IV. Estructura de costos de implementación

Componente	Costo (S/)
------------	------------

Formulación de expediente técnico	17,698.50
Supervisión de obra especializada	39,203.50
Equipamiento de red (backhaul y acceso)	195,000.00
Sistemas de energía (comercial y solar)	65,000.00
Torres, obras civiles e infraestructura	148,804.70
Servidores, racks y vigilancia	40,000.00
TOTAL	505,706.70

El OPEX anual referencial considera mantenimiento preventivo y correctivo, consumo energético y supervisión técnica. La evaluación financiera con horizonte de 5 años resulta en VAN negativo, confirmando que el proyecto no es rentable bajo criterios financieros tradicionales. No obstante, es consistente con proyectos de infraestructura pública orientados al cierre de brechas sociales, donde la evaluación se fundamenta en impacto social, territorial y desarrollo regional. El proyecto puede ser financiado mediante el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) u organismos de cooperación internacional.

El cronograma de implementación mediante EDT estableció un plazo estimado de 4 meses para ejecución completa, considerando recursos humanos especializados y disponibilidad de materiales en la región Cajamarca.

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los resultados del diseño técnico validan la viabilidad de los radioenlaces como solución de backhaul inalámbrico en entornos altoandinos con orografía extrema. La disponibilidad $\geq 99.95\%$ obtenida en todos los enlaces supera el objetivo mínimo establecido y es coherente con lo reportado por estudios previos en contextos similares [5][9]. La incorporación de los nodos de la RDNFO en San Isidro y Casa Blanca como puntos base constituye un diferenciador metodológico, al aprovechar infraestructura troncal existente para reducir costos de implementación.

El hallazgo más relevante de la simulación NS-3 es la identificación del backbone troncal como el punto crítico del diseño bajo tráfico no adaptativo. La utilización del 225.83% bajo UDP contrasta con el 49.20% bajo TCP, evidenciando que el cumplimiento de criterios estáticos de enlace físico no garantiza sostenibilidad operativa ante carga intensa. Este resultado amplía el alcance de investigaciones nacionales previas que se limitan a validación de parámetros de capa física [9][10], incorporando una dimensión operativa que identifica condiciones de saturación antes de la implementación real.

La brecha de demanda 5:1 entre localidades extremas (San Isidro con 1,300 Mbps y Camisuccho con 250 Mbps) refleja la heterogeneidad de la conectividad rural y la necesidad de diseños jerárquicos adaptados. La topología propuesta responde adecuadamente a esta realidad mediante la diferenciación entre enlaces troncales de alta capacidad y enlaces de distribución dimensionados según demanda local.

Conclusiones

El análisis geoespacial y demográfico identificó con precisión 40 centros poblados prioritarios del distrito. El diagnóstico de cobertura mediante OSIPTEL confirmó que el 79.81% del territorio carece de servicio garantizado, justificando técnicamente la necesidad del diseño propuesto. La identificación de nodos RDNFO en San Isidro y Casa Blanca permitió plantear una arquitectura eficiente que aprovecha infraestructura troncal existente.

La simulación técnica en LINKPlanner validó el comportamiento de los 18 radioenlaces en términos de capacidad y calidad de señal. Todos los enlaces cumplieron con disponibilidad $\geq 99.95\%$, fade margin adecuado y throughput igual o superior a la demanda asignada. Las bandas 5.8 GHz y 6 GHz demostraron ser técnicamente apropiadas para entornos rurales altoandinos con baja interferencia electromagnética.

La simulación dinámica en NS-3 aportó una dimensión adicional al diagnóstico técnico, revelando que el backbone opera en saturación bajo tráfico UDP no adaptativo (225.83% de utilización), mientras que bajo TCP se mantiene dentro de parámetros estables (49.20%). Este hallazgo establece como requisito la implementación de mecanismos de QoS y gestión de tráfico diferenciado previo a cualquier despliegue físico.

El costo de implementación referencial de S/ 505,706.70 no resulta rentable bajo criterios financieros tradicionales, pero es consistente con proyectos de infraestructura pública para el cierre de brechas digitales. El diseño propuesto constituye una alternativa técnicamente viable y contextualizada para fortalecer la conectividad rural del distrito de José Sabogal, evidenciando el rol de la universidad en la generación de soluciones de ingeniería aplicada orientadas a la reducción de brechas digitales en territorios vulnerables.

Recomendaciones

Se recomienda realizar mediciones de campo mediante analizadores de espectro en puntos estratégicos del diseño para validar empíricamente los resultados de simulación. Se sugiere implementar mecanismos de QoS (SFQ, FQ-CoDel, Priority Queuing) en el backbone troncal para gestionar el tráfico diferenciado y evitar saturación bajo condiciones de carga real. Se recomienda establecer convenios con PRONATEL y operadores privados para el cofinanciamiento de la ejecución, aprovechando sinergias con el proyecto de electrificación rural de 81 centros poblados ya en ejecución. Finalmente, se sugiere replicar la metodología en otros distritos rurales de Cajamarca con características geográficas similares.

V. BIBLIOGRAFÍA

[1] GSMA Intelligence, "The Mobile Economy 2025", Accedido: ene. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-god/mobile-economy/>

[2] ITU, "Measuring digital development: Facts and Figures 2025", Accedido: ene. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx>

[3] INEI, "Las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares: III Trimestre 2025", Accedido: feb. 2026. [En línea]. Disponible en <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/7561020>

[4] F. Huillca, "Checa tu señal", OSIPTEL, Accedido: ene. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://checatusenal.osiptel.gob.pe/>

[5] M. M. Al-Zubi y M.-S. Alouini, "End-to-End Modelling and Simulation of NLOS Sub-6 GHz Backhaul via Diffraction for Internet Connectivity of Rural Areas", IEEE Open J. Commun. Soc., vol. 4, pp. 3102-3114, 2023.

[6] World Bank, "Connecting for Inclusion: Broadband Access for All", Accedido: ene. 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/topic/digital/brief/connecting-for-inclusion-broadband-access-for-all>

[7] A. F. Haro Sarango, "Tipos y clasificación de las investigaciones", Latam: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, vol. 4, no. 2, pp. 1-10, 2023.

[8] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, y P. Baptista Lucio, "Metodología de la investigación", 6.ª ed. México: McGraw-Hill Education, 2014.

[9] J. C. Monteza Salazar, "Diseño de Red de Banda Ancha Inalámbrica para los centros poblados del Distrito de Chota-Cajamarca", tesis, UNC, 2022.

[10] C. Espino Carrasco, "Red de acceso a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica en el distrito de Oxamarca", tesis, Universidad Nacional de Cajamarca, 2023.

[11] UIT-R, "Disponibilidad objetivos para radioenlaces digitales fijos reales", Rec. ITU-R F.1703-0, Ginebra, ene. 2005.

[12] UIT-R, "Propagation data and prediction methods required for the design of terrestrial line-of-sight systems", Rec. ITU-R P.530-19, 2023.

[13] Cambium Networks, "LINKPlanner User Guide", Cambium Networks Technical Documentation, 2024.

[14] Ministerio de Transportes y Comunicaciones, "Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)", R.M. N.º 187-2005-MTC/03, Lima, 2005.

[15] C. E. Shannon, "A Mathematical Theory of Communication", Bell Syst. Tech. J., vol. 27, no. 3, pp. 379-423, jul. 1948.

[16] T. S. Rappaport, "Wireless Communications: Principles and Practice", 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.

[17] G. Baca Urbina, Evaluación de proyectos, 7.ª ed. México: McGraw-Hill, 2013.

[18] OSIPTEL, "Brecha digital en zonas rurales del Perú", oct. 2024. Disponible en: <https://www.osiptel.gob.pe>

* Estudiante de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cajamarca

** Doctorado en Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cajamarca